

Moluscos terrestres ibéricos del suborden Orthurethra. Nuevos datos de distribución

Iberian land molluscs of the suborder Orthurethra. New distributional data

Benjamín J. GÓMEZ* y Lluís DANTART**

RESUMEN

Se dan a conocer nuevos datos de distribución para 27 táxones de gasterópodos terrestres ibéricos. *Abida secale brongersmai*, *Abida secale ateni* y *Chondrina farinesii granatensis* son citadas por primera vez desde su descripción. Se establecen nuevos límites de distribución para ellas, así como para *Hypnophila boissii*, *Abida bigerrensis*, *Abida pyrenaearia*, *Abida secale*, *Chondrina centralis* y *Columella edentula*.

ABSTRACT

New distributional records of 27 taxa of Iberian terrestrial molluscs are given. *Abida secale brongersmai*, *Abida secale ateni* and *Chondrina farinesii granatensis* are first recorded since they were described. New distributional frontiers are established for all these three taxa as well as for *Hypnophila boissii*, *Abida bigerrensis*, *Abida pyrenaearia*, *Abida secale*, *Chondrina centralis* and *Columella edentula*.

PALABRAS CLAVE: Gastropoda, Pulmonata, Orthurethra, Península Ibérica, distribución geográfica.
KEY WORDS: Gastropoda, Pulmonata, Orthurethra, Iberian Peninsula, geographical distribution.

INTRODUCCIÓN

El suborden Orthurethra (Gastropoda, Pulmonata) está representado en la Península Ibérica por las familias Cochlicopidae, Chondrinidae, Orculidae, Pupillidae, Pyramidulidae, Valloniidae, Vertiginidae y Enidae. Tras una recopilación bibliográfica exhaustiva de las citas publicadas hasta la fecha sobre cada una de las especies ibéricas de este suborden, se han elaborado una serie de mapas en los que queda perfilada el

área de distribución conocida para cada especie en la Península Ibérica (ALTONAGA, GÓMEZ, MARTÍN, PRIETO, PUENTE Y RALLO, 1994).

El estudio de 612 muestras recogidas a lo largo de la última década ha permitido obtener nuevos datos de distribución que complementan a los publicados con anterioridad. En este trabajo se dan a conocer los datos más sobresalientes.

*Laboratorio de Zoología, Departamento de Biología Animal y Genética. Facultad de Ciencias, Universidad del País Vasco. Apdo 644. 48080 Bilbao.

**Departamento de Biología Animal; Facultad de Biología; Universidad de Barcelona; Avda. Diagonal, 685; 08020 Barcelona.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para cada especie se relacionan las localidades que suponen la primera cita para cuadrículas U.T.M. de 50x50 km. Excepcionalmente, para las subespecies de *Abida pyrenaearia* y de *Abida secale* se indican las localidades que suponen nueva cita para cuadrículas de 10x10 km, debido a lo restringido de su área de distribución. Cada cita incluye la coordenada U.T.M. de 10x10 km (correspondientes a los husos 29, 30 y 31, zonas S y T), el nombre de la localidad y la abreviatura de las provincias españolas y departamentos franceses. Para las primeras se utilizan las letras de las mayúsculas provinciales y para los departamentos franceses las siguientes: AU, Aude; HG, Haute-Garonne; PA, Pyrénées-Atlantiques. Además, se indican también la fecha de captura, los recolectores y la colección donde están depositados, así como el número de animales vivos (i) o de conchas (c) recogidos.

Las colecciones estudiadas han sido:

(1) Colección de Malacologie del Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris (colecciones Gofas 1980/91 y Bouchet et Gofas 1989).

(2) Colección particular de Lluís Dantart (1983/1990).

(3) Colección de Malacología de la Universidad del País Vasco (1989/1994 para las especies del norte peninsular y 1978/1994 para las no existentes en el área de estudio reflejada en ALTONAGA ET AL., 1994).

Abreviaturas utilizadas: (1), (2), (3): Números referentes a las colecciones arriba expresadas; AI: A. I. Puente; AW: A. Wiktor; BG: B. Gómez; CG: C. Gofas; CP: C. Prieto; EP: E. Pardos; GS: G. Serrano; JD: J. Dantart; KA: K. Altonaga; LD: L. Dantart; PB: P. Bouchet; RG: R. Gorrotxategi; RM: R. Martín; SG: S. Gofas.

RESULTADOS

Las especies para las que se aportan nuevos datos de distribución aparecen indicadas en la Tabla I.

DISCUSIÓN

Para varias de estas especies, las cuadrículas U.T.M. en las que se citan por primera vez quedan dentro del rango de distribución conocido para ellas (KERNEY, CAMERON Y JUNGBLUTH, 1983; ALTONAGA ET AL., 1994). Tal es el caso de *Azeca goodalli*, para la que se confirma su presencia en el bajo valle del Adour, de *Abida polyodon*, *Abida vasconica*, *Pupilla muscorum*, *Pupilla triplicata* y de *Pyramidula rupestris*. Para otras especies como *Cochlicopa lubrica*, *Chondrina avenacea*, *Granaria braunii*, *Grano-pupa granum*, *Vallonia costata*, *Ena obscura* y *Jaminia quadridens*, las nuevas citas aportadas contribuyen a definir su distribución en la Meseta Castellana y el sur y sudeste ibéricos.

La cita de *Hypnophila boissii*, conjuntamente con las aportadas por GITTENBERGER (1983) y GÓMEZ (1990), todas ellas en la provincia de Lérida, sitúan su extremo occidental de distribución en el alto valle del Noguera Pallaresa y porción media-alta del valle del Segre.

El hallazgo de *Abida bigerrensis* en Niort de Sault es el primero que se realiza en el departamento de Aude, desplazando su límite oriental de distribución (ALTONAGA ET AL., 1994) hasta la cabecera del río Raventi.

La cita de *Abida pyrenaearia pyrenaearia* en los alrededores de St Martory amplía hacia el norte el área de distribución comprobada para esta subespecie. Las restantes, representan nuevas cuadrículas U.T.M. de 10x10 km situadas en la parte occidental del área ocupada por este táxon. De entre estas últimas destaca la cita de Llavorsí, que marca su límite SE de distribución y está situada a más de 30 km al sur de la divisoria pirenaica de aguas. Hasta la fecha todas aquellas citas de esta subespecie situadas al sur de los pirineos, permanecían próximas a la separación de vertientes (GITTENBERGER, 1973). Las conchas de los animales encontrados en esta última localidad difieren en algunos aspectos de las típicas para la subespecie. Estas diferencias se pueden resumir en su forma general, altamente estilizada (dimensio-

Tabla I. Nuevas citas de distribución.

Table I. New distributional records.

Especie	Coordenadas U.T.M.	Localidad	Fecha/Colección	Nº ejemplares
<i>Azeca goodalli</i> (Férussac, 1821)	XP31	Lahonce (PA)	16/11/80 SG	(1) 10i+3c
<i>Hypnophila boissii</i> (Dupuy, 1850)	CH50	Llavorsí, alred. Baiasca (L)	01/05/89 SG,PB	(1) 1i
<i>Cochlicopa lubrica</i> (Müller, 1774)	WG28	Castril-Hués-car (GR)	12/04/90 KA, RG, AI	(3) 3i+5c
<i>Abida bigerrensis</i> (Moquin-Tandon, 1855)	DH13	Niort de Sault (AU)	01/05/89 SG, PB	(1) 3i
<i>Abida polyodon</i> (Draparnaud, 1801)	BG95	Estanys d'Estanya (HU)	16/07/86 LD	(2) 1c
<i>Abida polyodon</i> (Draparnaud, 1801)	BG76	Olvena (HU)	01/08/88 EP	(2) 1c
<i>Abida pyrenaearia pyrenaearia</i> (Mich., 1831)	CH42	Alos d'Isil (L)	22/07/86 LD	(2) 1c
<i>Abida pyrenaearia pyrenaearia</i> (Mich., 1831)	CH50	Llavorsí, alred. Baiasca (L)	01/05/89 SG, PB	(1) 3i+4c
<i>Abida pyrenaearia pyrenaearia</i> (Mich., 1831)	CH22	Tredos (L)	16/07/84 LD	(2) 3c
<i>Abida pyrenaearia pyrenaearia</i> (Mich., 1831)	CH38	St. Martory (HG)	01/08/90 SG, CG	(1) 20c
<i>Abida pyrenaearia vergnesiana</i> (Kust., 1850)	DH13	Niort de Sault (AU)	01/05/89 SG, PB	(1) 1i
<i>Abida secale ateni</i> Gittenberger, 1973	XN86	La Pierre St. Martin (PA)	01/07/90 SG, CG	(1) 1i+2c
<i>Abida secale brongersmai</i> Gittenberger, 1973	CG87	S del Cadi, Clotaron (L)	23/07/86 GS	(2) 4c
<i>Abida secale brongersmai</i> Gittenberger, 1973	CG99	Martinet (L)	10/07/86 LD	(2) 30c
<i>Abida secale lilietensis</i> (Bofill, 1886)	DG55	Rupit (B)	31/03/84 BG, CP	(3) 2c
<i>Abida secale secale</i> (Draparnaud, 1801)	XN75	Belagua, Larra (NA)	15/06/91 KA	(3) 1i
<i>Abida vasconica</i> (Kobelt, 1882)	VP70	Oriñón-Iseca (S)	10/11/80 SG	(1) 2c
<i>Chondrina avenacea avenacea</i> (Brug., 1792)	WK85	Cuenca, Ciudad encant. (CU)	09/08/84 JD	(2) 30c
<i>Chondrina avenacea avenacea</i> (Brug., 1792)	YK25	Macizo de Penyagolosa (CS)	07/08/83 JD	(2) 1c
<i>Chondrina avenacea avenacea</i> (Brug., 1792)	XK55	Vilhel-Libros (TE)	02/08/84 JD	(2) 11c
<i>Chondrina centralis</i> (Fagot, 1891)	XN84	Selva de Oza (HU)	20/12/89 RG	(3) 1c
<i>Chondrina farinesii granatensis</i> Alonso, 1974	WG28	Castril-Hués-car (GR)	12/04/90 KA, RG, AI	(3) 1i+8c
<i>Chondrina farinesii granatensis</i> Alonso, 1974	VG98	Puerto de Tiscar (J)	21/04/87 KA, AI	(3) 18i+12c
<i>Granaria braunii</i> (Rossmässler, 1842)	WL12	Argecilla (GU)	/08/82 BG	(3) 3c
<i>Granopupa granum</i> (Draparnaud, 1801)	XJ40	Bonete (AB)	29/11/90 KA, AI	(3) 3i
<i>Granopupa granum</i> (Draparnaud, 1801)	WG28	Castril-Hués-car (GR)	12/04/90 KA, RG, AI	(3) 2i
<i>Granopupa granum</i> (Draparnaud, 1801)	UF45	Coín (MA)	05/12/82	(3) 1c
<i>Granopupa granum</i> (Draparnaud, 1801)	VJ72	Herrera de La Mancha (CR)	07/12/90 KA, RG, AI	(3) 4i
<i>Granopupa granum</i> (Draparnaud, 1801)	XH49	Montealegre d. Castillo (AB)	30/11/90 KA, AI	(3) 2i
<i>Granopupa granum</i> (Draparnaud, 1801)	WG93	Santa Bárbara (AL)	05/12/90 KA, RG, AI	(3) 1i
<i>Granopupa granum</i> (Draparnaud, 1801)	VK43	Seseña (TO)	27/12/84 (BG)	(3) 1c
<i>Lauria (Lauria) cylindracea</i> (da Costa, 1778)	WG28	Castril-Hués-car (GR)	12/04/90 KA, RG, AI	(3) 3i
<i>Lauria (Lauria) cylindracea</i> (da Costa, 1778)	WK85	Cuenca, Ciudad encant. (CU)	09/08/84 JD	(2) 6c
<i>Lauria (Lauria) cylindracea</i> (da Costa, 1778)	WK86	Las Majadas (CU)	29/04/90 LD	(2) 1c
<i>Lauria (Lauria) cylindracea</i> (da Costa, 1778)	BG76	Olvena (HU)	01/08/88 EP	(2) 1c
<i>Pupilla (Pupilla) muscorum</i> (Linnaeus, 1758)	CG38	Estany de Montcortés (L)	03/07/85 LD	(2) 1c
<i>Pupilla (Pupilla) triplicata</i> (Studer, 1820)	DG28	Borges Blanques (GE)	01/11/88 RM, AW	(3) 3i+8c
<i>Pyramidula (Pyramidula) rupestris</i> (Drap., 1801)	VG97	Cueva del Agua (J)	21/04/87 KA, AI	(3) 59i
<i>Gittenbergia sorocula</i> (Benoit, 1959)	VN49	Alisas, Puerto (S)	09/04/87 RM, BG	(3) 1c
<i>Vallonia costata</i> (Müller, 1774)	WG28	Castril-Hués-car (GR)	12/04/90 KA, RG, AI	(3) 10i
<i>Vallonia costata</i> (Müller, 1774)	WG01	Huéneja (GR)	06/12/90 KA, RG, AI	(3) 1i
<i>Vallonia costata</i> (Müller, 1774)	WK96	Lagunillas, río Escabas (CU)	06/08/82 SG	(1) 1i
<i>Vallonia costata</i> (Müller, 1774)	WG93	Santa Bárbara (AL)	05/12/90 KA, RG, AI	(3) 1i
<i>Columella edentula</i> (Draparnaud, 1805)	BF62	Beceite, río Matarraña (TE)	29/10/88 EP, LD	(2) 9c
<i>Columella edentula</i> (Draparnaud, 1805)	CH13	Artiga de Lin (L)	21/07/86 LD	(2) 2c
<i>Columella edentula</i> (Draparnaud, 1805)	CH13	Artiga de Lin (L)	27/07/87 LD	(2) 5c
<i>Ena (Ena) obscura</i> (Müller, 1774)	WG28	Castril-Hués-car (GR)	12/04/90 KA, RG, AI	(3) 1i
<i>Ena (Ena) obscura</i> (Müller, 1774)	WK85	Cuenca, Ciudad encant. (CU)	08/12/89 CP	(3) 1i
<i>Ena (Ena) obscura</i> (Müller, 1774)	VG97	Cueva del Agua (J)	21/04/87 KA, AI	(3) 2i
<i>Ena (Ena) obscura</i> (Müller, 1774)	TF88	La Muela (CA)	25/11/88 CP, KA, AI, RG	(3) 2c+2i
<i>Ena (Ena) obscura</i> (Müller, 1774)	WK96	Lagunillas, río Escabas (CU)	06/08/82 SG	(1) 1i
<i>Jaminia (Jaminia) quadridens</i> (Müller, 1774)	XJ40	Bonete (AB)	29/11/90 KA, AI	(3) 71+3c
<i>Jaminia (Jaminia) quadridens</i> (Müller, 1774)	WG28	Castril-Hués-car (GR)	12/04/90 KA, RG, AI	(3) 5i+3c
<i>Jaminia (Jaminia) quadridens</i> (Müller, 1774)	WH59	Los Chospes-Villaverde (AB)	29/11/90 KA, AI	(3) 2c
<i>Mastus pupa</i> (Linnaeus, 1758)	TF88	La Muela (CA)	25/11/88 CP, KA, AI, RG	(3) 2c+2i
<i>Mastus pupa</i> (Linnaeus, 1758)	TF65	Tempul, Jerez de la F. (CA)	16/05/93 KA, AI	(3) 1i

nes de dos ejemplares: 7,0x2,0 mm y 8,0x2,1 mm), así como en la presencia de un pliegue subangular perfectamente diferenciado y separado del angular.

La cita que se aporta en Niort de Sault para *Abida pyrenaearia vergniesiana* permite extender el límite oriental de su área de distribución hasta la cabecera del río Raventy.

Abida secale ateni se conocía con antelación únicamente del valle de Aspe, en localidades situadas entre 300 y 400 m de altitud (GITTEBERGER, 1973). Su captura en la Pierre de St. Martin, situada a 1800 m de altitud, permite ampliar sus rangos geográfico y altitudinal. Esta localidad se encuentra muy próxima a la aportada en el presente trabajo para *A. secale secale* en Belagua y, aunque los ejemplares de *A. secale ateni* difieren en algunos aspectos de los procedentes del valle de Aspe, no deben considerarse formas de tránsito entre ambos taxones. Las diferencias con respecto al patrón definido por GITTEBERGER (1973) para *A. secale ateni* son su mayor tamaño (9,1x3,2 mm y 7,3x2,9 mm en las dos conchas recolectadas) y el mayor número de vueltas de espira ($8\frac{1}{2}$ y $7\frac{1}{2}$, respectivamente). La dentición apertural coincide, en lo sustancial, con lo descrito por GITTEBERGER (1973).

Abida secale brongersmai era conocida únicamente del valle del Segre, en altitudes comprendidas entre 700 y 800 m. Se confirma su presencia al sur de la Sierra del Cadí, a 1700 m de altitud.

Las nuevas citas aportadas para *Abida secale liliensis* y *A. secale secale* permiten ampliar hacia el SE y O, respectivamente, sus áreas de distribución previamente co-

nocidas (GÓMEZ Y RALLO, 1988). Igualmente, la aportada para *Chondrina centralis* amplía unos 10 km hacia el oeste la muy restringida distribución geográfica de este táxon (ALTONAGA ET AL., 1994).

Los muestreos llevados a cabo en Granada y Jaén permiten constatar la presencia de *Chondrina farinesii granatensis* en las estribaciones del sur de la Sierra de Segura, complementando los datos previos aportados por ALONSO (1974).

Las recolecciones de *Lauria cylindracea* en el centro y sur peninsulares permiten certificar su presencia en el cuadrante SE ibérico, donde la única cita previa era la de SERVAIN (1880) en aluviones del río Genil.

Se cita *Columella edentula* por primera vez para Aragón, complementando los datos conocidos para Cataluña (BECH, 1990).

Las nuevas citas correspondientes a *Mastus pupa* contribuyen a definir el área geográfica ocupada por esta especie en el extremo sur peninsular, conjuntamente con los datos aportados por ARRÉBOLA (1990).

AGRADECIMIENTOS

Este estudio queda englobado dentro del Proyecto de Investigación "Fauna Ibérica III" (SEUI-DGICYT PB 92-0121), subproyecto de moluscos terrestres, financiado por la Dirección General de Investigación Científica y Técnica.

Agradecemos al Dr. Serge Gofas las facilidades prestadas para la consulta de las colecciones de la sección de Malacologie del Muséum Nationale d'Histoire Naturelle de Paris.

BIBLIOGRAFÍA

ALONSO, M. R., 1974. Un nuevo chondrínido de la provincia de Granada (*Chondrina farinesii granatensis* n. ssp. (Mollusca, Pulmonata, Chondrinidae). *Cuadernos Ciencias Naturales Biología*, 3: 87-90 + 2 pl.
ALTONAGA, K., GÓMEZ, B., MARTÍN, R., PRIETO, C. E., PUENTE, A. I. Y RALLO, A., 1994. *Estudio faunístico y biogeográfico de los moluscos terrestres del norte de la Península Ibérica*. Vitoria-Gasteiz: Parlamento Vasco, 505 pp.

ARRÉBOLA, J., 1990. Estudio de dos especies de gasterópodos terrestres de la provincia de Sevilla. Presencia en la Península Ibérica de *Chondrula (Mastus) pupa* (Linnaeus, 1758). *Iberus*, 9 (1-2): 281-286.
BECH, M., 1990. *Fauna malacològica de Catalunya. Mol. lusc's terrestres i d'aigua dolça*. Treballs de la Institució Catalana d'Història Natural, Barcelona, 229 pp.

- GITTENBERGER, E., 1973. Beiträge zur Kenntnis der Pupillacea. III. Chondrininae. *Zoologische Verhandlungen, Leiden*, 127: 1-267.
- GITTENBERGER, E. 1983. On iberian Cochlicopidae and the genus *Cryptazeca*. *Zoologische Mededelingen, Leiden*, 57 (23): 301-319.
- GÓMEZ, B. J., 1990. Estudio anatómico y conquiológico de las especies ibéricas de *Hypnophila* (Pulmonata, Stylommatophora). *Iberus*, 9 (1-2): 387-392.
- GÓMEZ, B. J. Y RALLO, A., 1988. Consideraciones biogeográficas de la subfamilia Chondrininae en las regiones de Pirineos-Occidentales, Cantábrico-Oriental, Valles Alto y Medio del Ebro y N del Sistema Ibérico. *Iberus*, 8 (2): 103-109.
- KERNEY, M. P., CAMERON, R. A. D. Y JUNGBLUTH, J. H., 1983. *Die Landschnecken Nord- und Mitteleuropas*. Ed. P. Parey. Hamburg und Berlin. 384 pp + 24 pl.
- SERVAIN, G., 1880. *Etude sur les mollusques recueillis en Espagne et en Portugal*. Ed. Saint Germain, Paris. 172 pp.

Recibido el 5-X-1995
Aceptado el 8-IV-1996